

Entre la imaginación y el algoritmo: apuntes sobre la condición humana contemporánea

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Contenido

1. Imaginación y condición humana	4
2. Digitalización y transformación del sujeto.....	5
Bibliografía.....	6

Resumen: El presente texto analiza dos artículos de prensa recientes desde una perspectiva antropológico-filosófica, atendiendo a dos ejes centrales de la condición humana contemporánea: la imaginación y la digitalización. A partir del texto de Ferran, se examina la imaginación como rasgo constitutivo del ser humano y como apertura a mundos posibles, vinculada a la creatividad y al sentido. Desde el artículo de Caballero, se aborda la transformación del sujeto en el contexto de la inteligencia artificial, poniendo de relieve la pérdida de autonomía, la ausencia de neutralidad tecnológica y la progresiva hibridación humano-máquina. El trabajo concluye con una crítica al humanismo digital y al transhumanismo implícito, subrayando sus límites antropológicos.

Palabras clave: condición humana, imaginación, digitalización, antropología filosófica, transhumanismo.

1. Imaginación y condición humana

En el artículo de Ferran, *2025 y la condición humana*, se reflexiona sobre la condición humana en un contexto que se nos presenta convulso y descorazonador respecto a la humanidad. En medio de una sociedad sumida en una caterva de problemáticas intrínsecamente humanas en tanto que son generadas y perpetuadas por nosotros como especie, Ferran centra una breve cavilación sobre una de las características —si bien no la única— que posibilita nuestra singularidad como especie: la *imaginación*.

Si bien, la técnica, como bien apuntaba ya Heidegger, es algo fundamental en nuestra ontología particular, no es el tipo de inteligencia que más sorprende al autor. La imaginación redonda en una capacidad de pensar más allá de lo dado, de lo que se nos presenta como cosa en sí o representa fenoménicamente. Imaginamos incluso lo inexistente, aquello que no forma parte del ser, pero que ópticamente participa en su aparición en un grado de realidad distinto, pero igualmente elemental para nosotros los humanos. Aquí se deja entre ver la idea de mundos posibles en nuestra cotidianidad, pero también nos revela la causa final aristotélica integrada en nuestra existencia, e incluso se vincula con la concepción de narratividad ricouriana en relación a la identidad colectiva e individual. El punto es que la imaginación, una cualidad que solemos desdeñar y recluir a ámbitos muy concretos como el arte, entronca con una variedad de perspectivas filosóficas para comprender lo humano.

Lo destacable de esto es que pone en primera línea algo que nos diferencia, no solo del resto de formas de vida, sino de herramientas que intentan emular la inteligencia humana. La imaginación, no solo saca a relucir la vinculación de una considerable cantidad de formas de entender lo humano con unos ricos matices que se terminan por olvidar, sino que destaca nuestra capacidad creativa. Ahora bien, respecto a la creatividad, es cierto que se da por sabido lo que está es, pero cuando entramos en la profundidad del debate filosófico sobre esto, no se termina de consensuar ni siquiera, si existe tal creatividad en términos humanos.

Si entendemos la creatividad como la creación de algo a partir de la nada, ¿verdaderamente podemos considerarnos creativos? Si no la entendemos así y consideramos que la creatividad es la creación de algo nuevo a partir de elementos ya existentes, ¿se puede considerar esto verdadera creatividad o simple reformulación de algo ya dado?

2. Digitalización y transformación del sujeto

En este artículo de Caballero, *Digitalizados, medidos y expuestos: el nuevo ser humano en el 2026*, se planteará una reflexión sobre unos de los temas más candentes y de actualidad del momento: la digitalización e inteligencia artificial y la repercusión que pueda tener esto en nuestra forma de pensar y estar en el mundo. Según Caballero, nos encontramos en uno de esos puntos de inflexión que marcan la historia de la humanidad, similares al cambio de épocas tan significativas como el paso de la Edad Media a la Modernidad. Sin embargo, este viraje, según el autor, tiene unas connotaciones más bien negativas. El auge digital nos está, por decirlo de alguna manera, empobreciendo cognitivamente. La sobreexposición a estímulos hace que merme nuestra capacidad de atención e incluso una pérdida de autonomía de ese sujeto moderno que se supedita al algoritmo.

Esto supone un cambio antropológico en tanto que cedemos voluntariamente nuestra libertad, nuestro deseo es colonizado por un entramado digital que sabe qué queremos antes que nosotros mismos o, al menos cree que lo sabe. El caso es que sea que lo sabe o no, esto influye directamente en lo que queremos, deseamos, nuestros sesgos, planificaciones, etc. Por ejemplo, si la inteligencia artificial generativa aprende mediante el uso que hacen de ella los usuarios, así como con el entrenamiento de su diseñadores y programadores, no menos relevante es el impacto que genera este tipo de IAs en los usuarios. En otras palabras, la retroalimentación es bilateral. De manera proporcional a como por medio de la interacción la máquina se hace cada vez más humana, lo humano se vuelve, en cierto sentido, cada vez más máquina. Esto hace que la frontera entre el humano y la máquina esté cada vez más difusa.

Pero se puede hilar más fino aún y es que resulta imposible concebir una máquina inhumana. Los avances digitales son antropológicos en el sentido de una ausencia de neutralidad. Como bien he dicho antes, las IAs tienen adiestradores, están configuradas y programadas de una forma concreta y reproducen unos sesgos, mientras que limitan las respuestas que facilita a sus usuarios en función del entrenamiento recibido. Detrás de cualquier programa, está la mente humana, unos intereses humanos, un pensamiento humano, una intencionalidad. Por lo tanto, no es tanto que perdamos nuestra autonomía e independencia por la máquina, sino más bien por la estructura socio-técnica que fabrica, entrena y gestiona este tipo de tecnología.

El autor considera que este «mal» puede paliarse por medio de la pedagogía enfocada en la educación digital. Sin embargo, la orientación que propone no deja de ser un humanismo digital, una suerte de transhumanismo. Es decir, todo el progreso tecnológico y digital debe estar orientado al bienestar humano. El problema es que esto se ha hecho siempre y no hemos obtenido los resultados esperados. El humanismo fracasó y el posthumanismo pone en evidencias las carencias de este movimiento. Lo que propone el autor no deja de ser un transhumanismo en cubierta, el cual pone al ser humano en el centro sin tener en cuenta otras formas de vida y el mundo que cohabita. Esto lo concibe solo como recurso y no como copartícipes ontológicos.

Bibliografía

Caballero Ardila, E. (2025, 28 de diciembre). Digitalizados, medidos y expuestos. El nuevo ser humano en el 2026. *Hoy*. https://hoy.com.do/opinion/digitalizados-medidos-expuestos-nuevo-humano-2026_1070989.html.

Ferran, F. I. (2025, 1 de enero). 2025 y la condición humana. *Acento*. <https://acento.com.do/opinion/2025-y-la-condicion-humana-9439849.html>.